

EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA BALIQCHILIK TURIZMINING O'RNI

Dexqonova Diloraxon Rasuljon qizi

Toshkent davlat agrar universiteti biologiya fanlari falsafa doktori (PhD), ToshDAU, katta o'qituvchi, O'zbekiston, Toshkent

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8361-124X>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13903287>

Annotatsiya. Turizm faoliyatining tabiat bilan uyg'unligi, hayvonot va o'simlik dunyosidagi ahamiyati, rekreatsion baliqchilik, ahamiyati, bioxilmaxillikni saqlash, ekologik xavfsizlik e'kologik barqarorlikni ta'minlash, baliqchilik saylgohlarini tashkil etgan holda tashrif buyuruvchilar oqimini ortishiga xissa qo'shish.

Kalit so'zlar: turizm, landshaf dizayn, bioxilmaxillik, ekologik xavfsizlik, rekreatsion baliqchilik, saylgohlar tashkil etish.

Аннотация. Гармония туристической деятельности с природой, важность животного и растительного мира, важность любительского рыболовства, сохранение биоразнообразия, экологическая безопасность и стабильность, а также содействие увеличению потока посетителей за счет организации рыболовных курортов.

Ключевые слова: туризм, ландшафтный дизайн, биоразнообразие, экологическая безопасность, любительское рыболовство, создание курортов.

Abstract. Harmony of tourism activity with nature, importance of animal and plant life, importance of recreational fishing, preservation of biodiversity, ecological safety, ecological stability, and contributing to increasing the flow of visitors by organizing fishing resorts.

Keywords: tourism, landscape design, biodiversity, ecological safety, recreational fishing, establishment of recreational areas.

Dunyoning ajoyib, jozibador turistik resurslarga ega bo'lgan hududlari hali yaxshi o'zlashtirilmaganligi va keng turistlar ommasi uchun ochiq emasligi shubhasiz, albatta. Bunda tabiiy iqlim sharoitlari va siyosiy-iqtisodiy omillar, mintaqadagi tinchlik, turizm sanoatining rivojlanishi kabilar muhim rol o'ynaydi.

Turizm infratuzilmasi va sanoati turizmga qo'shni tarmoqlarni o'ziga yanada ko'proq tortib, ko'plab kishilarni ish bilan ta'minlamoqda. Hozirda er yuzidagi aholining 1/5 qismi turizm sohasida ish yuritadi. Bu juda muhim, chunki turizm sohasiga ko'proq ishchilar jalb qilinmoqda, natijada ko'p sonli ish o'rinlari paydo bo'lmoqda. Bu jarayon jamiyatga foydali bo'lgan hollar ichida birinchi o'rinda turadi. Turizmda band bo'lgan ishchilarning kategoriyasini aniqlash maqsadida talaygina usullar qo'llanmoqda. Yirik turistik markazlarda har o'nta turist ikki kishini doimiy ish joyi bilan ta'minlaydi[1].

Turizmdan tushadigan foydani tahlillari shuni ko'rsatadiki, rossiyaliklarga qaraganda AQSH aholisining har biriga ikki barobar ko'p turist to'g'ri kelsa, bu tarmoqdan tushadigan foyda esa besh barobar ko'pdir. Qadimgi Gretsiyada sportga oid sayohatlar paydo bo'lgan, chunki Olimpiada o'yinlariga ishtirokchi va tomoshabinlar butun dunyodan kelgan.

Ma'lumki, O'zbekiston geografiyasi rang-barang, cho'l zonalari, dashtlari, tog'lari bor. Tog'larda ko'plab kanallar tug'ilib, cho'qqilardan asta-sekin pastga oqib tushadi, kanallar birlashib, to'liq oqimli daryolar, suv omborlari va ko'llarni hosil qiladi. Ularning atrofida go'zal vohalar va vodiylar paydo bo'lib, ularda hayot boy flora va fauna bilan to'plangan. Bunday hududlar aholi punktlarini shakllantirish uchun ideal joylarga aylandi, chunki u erda ichimlik va sug'orish uchun

chuchuk suv mavjud. Qadim zamonlardan beri aholi baliq ovlash bilan shug'ullangan, qadimgi shaharlar paydo bo'lganidan beri baliq ovlash iqtisodiyotning markazida bo'lgan.

Baliqchilik ko'p qirrali bo'lib, uning mahsulotlari ro'yxatida baliqdan tashqari yana aholining estetik tarbiyasi, ularning bo'sh vaqti va dam olishi, o'quv va madaniy-ma'rifiy faoliyatini amalga oshirish ham mavjud. Umumiy biologik rejada inson uchun ikkita bir-biriga bog'liq, bir-birini doimo almashtirib turuvchi jarayonni o'tishi muhimdir: bular o'sish uchun hayotiy kuchlarni sarflash, hayotiy faoliyat va ularni tiklash. Inson hayotiy kuchini tiklash jarayoni «rekreatsiya» atamasi bilan nomlanadi va u insonning dam olishi hamda kuchini tiklashini o'z ichiga oladi[2].

Baliqchilik turizmining rivojlanishi bilan mahalliy turistlar ulushini oshirish tendentsiyasi kuzatiladi. Shunday qilib, Rossiyaning Kola yarim orolida 2004 yilda daryolarda xorijiy va rus sayyohlarining nisbati birinchisining foydasiga 1/3 ni tashkil etdi, ammo 2006 yilda chet elliklarga qaraganda rossiyaliklar 110% ko'proq bo'lgan[2].

Baliqchilik turizmining barqarorligi bevosita suv havzalarining holatiga bog'liq, shuning uchun yarimorol daryolarida baliq ovlash dasturlarini baliq zaxirasining holati va imkoniyatlarini ilmiy asoslamadan amalga oshirib bo'lmaydi. Har yili barcha 8 turoperator kompaniyalari ko'ngilochar baliq ovlash uchun ishlatiladigan baliq ovlash joylarida Atlantika lososlari podasi holatini kuzatish bo'yicha shartnoma tuzadilar. Bu esa bioxilmaxillikni saqlash, ekologik xavfsizlikka bo'lgan e'tiborlardan biridir.

Turizmning rivojlanishi insonlarni atrof muhit, flora va fauna bilan yanada bog'laydi. Masalan baliq ovlash uchun yaratilgan maxsus hududlar, baliq ovlash saylgohlari mavjud bo'lib, bu o'sha hududdagi bioxilma xillik, ekologik xavfsizlikka alohida e'tibor qaratishni talab qiladi. Eng avvalo bu baliq ovlash dam olish bo'lib, aynan u yoki bu landshaftda faol hordiq chiqarishdir. Bu havaskor boshlovchining baliq ovlashi va o'z ishining ustasi bo'lishi mumkin. Barcha holatlarda baliq ovlash bilan birga tabiatga muhabbat, sog'lom hayot tarzi qo'shib olib boriladi. Turizm faoliyati sayoxat, insonlarni dam olishga chorlash bilan bir qatorda o'zining sevimli faoliyati bilan shug'ullanishini ta'minlaydi. Masalan rekreatsion baliq ovi bunda eng avvalo bu baliq ovlash dam olish bo'lib, aynan u yoki bu landshaftda faol hordiq chiqarishdir. Bu havaskor boshlovchining baliq ovlashi va o'z ishining ustasi bo'lishi mumkin. Barcha holatlarda baliq ovlash bilan birga tabiatga muhabbat, sog'lom hayot tarzi qo'shib olib boriladi (1-rasm).

1-rasm. Toshkent viloyatida havaskor baliq ovlash maqsadida tashkil etilgan ko'l

Rekreatsion baliq oviga kiruvchi mashhur baliq turlarini sun'iy ko'paytirish va ular hayot siklining qisqa bosqichlarini o'tkazish aholi va mehmonlar uchun qiziqarli sun'iy rekreatsion hududlarni yaratishga imkon beradi. Xuddi shunday O'zbekiston aholisi o'zlarida yo'q baliq turlarini ovlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Landshaft dizayni katta istiqbolga ega bo'ladi. Tog'li va tekislik hududlarning, chuchuk va nimsho'r suv havzalarining O'zbekistonda va Orol dengizi havzasining boshqa davlatlarida mavjudligi turli-tuman baliq turlari bilan xizmat ko'rsatish imkoniyatini yaratadi.

Rekreatsion baliqchilik baliqchilikning biologik asoslariga tayanadi, baliqchilik xo'jaliklarida yetishtirilgan ma'lum konditsiyali baliqlardan foydalanadi, uning faoliyat samarasi suv havzasining mahsuldorligi bilan emas, balki ko'rsatiladigan xizmatlarning xilma-xilligi va sifati bilan belgilanadi. Rekreatsion baliqchilik tovar baliqchiligida yetishtiriladigan turli baliqlarni potensial va turg'un iste'molchisi hisoblanadi

Xorazm viloyatida baliqchilik turizmining yangi yo'nalishlari ishlab chiqilmoqda. Ushbu sohada 10 dan ortiq turistik xizmatlar tashkil etish rejalashtirilgan. Xususan, milliy uslubdagi ko'chma chodirlar, uylar, yovvoyi hayvonlar va qushlarni kuzatish maydonchalari, baliq ovlash, ko'llarda sayr qilish, qayiqda sayr qilish, skuterlar, kvadrosikllar, otlar va tuyalar o'tkazish uchun o'quv ustaxonalari tunash uchun xizmat qiladi. Mehmonlar an'anaviy baliq ovqatlarini tayyorlashni o'rganadilar[3].

Baliqchilik saylgohlarini tashkil etishda avvalo ekologik havfsizlikni, tabiatning imkoniyatlarini hisobga olish zarur. Shuningdek, bioxilmaxillikni saqlash ham muhim ahamiyatga ega. Tashrif buyuruvchilar sonini ortishi ularning ehtiyoji talab va takliflarida kelib chiqib amalga oshadi. Masalan qaysi baliq turini ovlashni afzal ko'rishi, ularning talab va takliflariga javob berishi juda muhimdir. Suv havzalarini ilmiy asoslangan holda sport usulida yoki havaskor baliqchilikda ovlash ahamiyatiga ega bo'lgan baliqlar bilan baliqlantirish ixtiofaunaning barqarorligini saqlashga olib keladi. Tabiiyki ko'l atrofini obod qilish, ko'kalamzorlashtirish atrof-muhit obodligini asrashda ham muhim amaliy ahamiyatga ega.

REFERENCES

1. Mirzayev M.A., Aliyeva M.T. “Turizm asoslari” O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent – 2011, 10-29bb
2. Yuldashov M.A., Kamilov B.G. “Akvakultura” Toshkent 2023y, 245-249bb.
3. <https://uzbekistan.travel/uz/o/ozbekistonda-baliq-ovlash/>